

GERAÇÃO FOTOVOLTAICA SISTEMA OFF GRID

Edielson da Conceição Souza¹

Gustavo Duarte Cabral²

DOI:10.5281/zenodo.15029603

Alex Gomes Pereira³

¹ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas, tecmotores2t@gmail.com

² Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas, gustavoduartecabral1@gmail.com

³ Engenharia Elétrica – Centro Universitário São Lucas, alexgp885@gmail.com

Resumo

O resumo do seu artigo científico é um componente crucial que merece atenção especial. Em vez de uma mera enumeração de tópicos, este resumo deve ser composto por frases concisas que transmitam claramente o cerne do seu estudo. Limitado a 250 palavras, o resumo deve ser redigido no mesmo idioma do artigo. Ele deve abordar de forma sucinta o problema de pesquisa investigado, os métodos empregados para abordá-lo, os resultados mais relevantes obtidos durante o estudo e as conclusões derivadas desses resultados. Um resumo bem elaborado não apenas sintetiza o conteúdo do artigo, mas também desperta o interesse do leitor e o prepara para compreender a essência do trabalho apresentado.

Palavras-Chaves: Avanço; Engenharia; Inovação; Sinergia; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A energia solar fotovoltaica se destaca como uma alternativa energética limpa, renovável e não prejudicial ao meio ambiente. Além disso, requer um investimento inicial acessível e oferece benefícios econômicos a longo prazo.

O uso de energias renováveis e limpas, com custo de produção acessível, pode substituir as antigas matrizes energéticas, especialmente as derivadas de combustíveis fósseis, e ainda alavancar a economia de forma pioneira e sustentável (SILVA, 2019).

As energias renováveis desempenham um papel fundamental no fornecimento de eletricidade com baixo impacto ambiental. Entre elas, a energia solar fotovoltaica tem apresentado forte crescimento (MAIA, 2018).

O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento da energia solar. Até agosto de 2018, aproximadamente 5.040 conexões de geração de energia pelo próprio consumidor, conhecidas como micro e minigeração distribuída, foram realizadas. Entre as fontes renováveis mais utilizadas, a solar fotovoltaica se destaca (MACHADO, 2018).

A relevância desta pesquisa reside na discussão sobre diversidade energética, sustentabilidade e fator econômico, uma vez que o sistema isolado (off-grid) possui diversas aplicações, incluindo a geração de energia para cargas isoladas em instalações remotas, residências, edifícios, fazendas, zonas rurais e sistemas de iluminação pública (MATOS, 2018).

Este estudo propõe uma investigação sobre a viabilidade e os requisitos necessários para a implementação de um sistema fotovoltaico off-grid em residências unifamiliares de baixa renda.

2. METODOLOGIA

2.1. Energia Solar

Figura 1 - Sistema fotovoltaico Off-grid com armazenamento em banco de baterias.

Fonte: Resende (2024).

2.2. Componentes Básicos

Os sistemas de geração solar são compostos por quatro componentes principais:

1. **Painel Solar:** Responsável pela conversão da energia solar em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico.
2. **Controlador de Carga:** Regula a voltagem entre o painel solar e a bateria, prevenindo danos por sobrecarga ou descarga excessiva, otimizando assim a vida útil do sistema.
3. **Baterias:** Armazenam a energia gerada pelo painel solar para fornecer eletricidade durante períodos sem luz solar, garantindo um suprimento contínuo de energia.
4. **Inversor:** Converte a corrente contínua das baterias em corrente alternada, tornando-a compatível com os dispositivos elétricos convencionais.

2.2.1. Células de silício monocristalino

Os painéis de silício monocristalino são fabricados a partir de um único cristal de silício, conferindo-lhes uma eficiência superior na conversão de luz solar em eletricidade em comparação com os painéis de silício policristalino. Reconhecidos por sua alta eficiência e durabilidade, esses painéis são geralmente considerados como uma escolha premium. No

entanto, seu custo tende a ser mais elevado em relação a outras opções disponíveis no mercado.

Células de silício policristalino

Os painéis de silício policristalino são produzidos a partir de silício fundido e ressolidificado, o que torna sua fabricação mais simples e econômica em comparação com os painéis monocristalinos. Embora apresentem uma eficiência ligeiramente inferior, eles continuam sendo uma escolha popular devido ao seu desempenho sólido e custo mais acessível.

2.2.2. Células de silício policristalino

Os painéis de Filme Fino são construídos a partir de materiais semicristalinos ou amorfos, como telureto de cádmio (CdTe), silício amorfo (a-Si), ou células de película fina de silício (TFSC). Devido à sua construção, eles são mais leves e flexíveis do que os painéis de silício, tornando-os especialmente úteis em aplicações onde a estética é uma preocupação ou em superfícies com curvatura. No entanto, é importante notar que esses painéis geralmente apresentam uma eficiência menor e uma vida útil mais curta em comparação com os painéis de silício.

2.2.3. Controlador de cargas

O controlador de carga, é um dispositivo responsável por regular e gerenciar o fluxo energético dos geradores fotovoltaicos para as baterias, buscando otimizar o banco de baterias, desconectando o gerador quando a carga máxima estiver sendo atingida. Ele tem como objetivo também evitar descarga profunda após longo período sem geração e proteger contra o aumento excessivo de consumo ou uma possível intervenção humana (LINS, 2018).

2.2.4. Baterias

A bateria tem como função o armazenamento de energia elétrica por meio de um

processo eletroquímico de oxirredução ocorrido em seu interior, podendo ser recarregável. Chamadas de células secundárias ou não células primárias, as baterias recarregáveis e aplicáveis por um longo período de tempo se 24 fazem necessárias em sistemas fotovoltaicos isolados para atender a demanda nos períodos de geração insuficiente, ou seja, à noite, dias nublados ou chuvosos, etc. (LINS, 2018).

Em sistemas off-grid, as baterias são essenciais para armazenar a energia gerada por fontes renováveis. As opções comuns incluem baterias de chumbo-ácido, conhecidas pela robustez, e baterias de lítio, mais leves e duráveis, embora mais caras. Outras opções são as baterias de fluxo e de sódio-enxofre, adequadas para grandes aplicações. A escolha depende de fatores como orçamento, espaço e necessidades energéticas, garantindo um desempenho eficiente e confiável do sistema off-grid.

2.2.6. Inversor cc/ca

O inversor tem a função de proporcionar a compatibilidade dos níveis de tensão de saída aos equipamentos ligados a ele e também é utilizado para a conversão da corrente contínua (CC) gerada pelos módulos fotovoltaicos para ser possível o consumo em corrente alternada (CA), no qual operam a grande maioria dos aparelhos elétricos. Esta conversão é realizada pelo inversor, (LINS, 2018).

3. METODOLOGIA

3.1. Levantamento da Demanda e do Consumo Diário

Foi elaborado um levantamento minucioso das cargas elétricas envolvidas no sistema. A partir desses dados, foi calculado o consumo diário total em Wh/dia, proporcionando uma base sólida para dimensionar adequadamente cada componente do sistema. Esse processo assegura que a energia gerada pelos painéis solares seja capaz de suprir com eficiência a demanda energética do sistema, garantindo assim sua operação contínua e confiável.

3.2. Consumo Diário de Energia Elétrica

A Figura 2 mostra a quantidade de equipamentos em uso, a potência de cada um (em Watts), a duração diária de operação e o consumo diário de energia correspondente.

Figura 2 - Consumo diário de energia elétrica.

Equipamento	Quantidade	Potência (W)	Uso(h/dia)	Consumo (Wh/dia)
Lâmpada de led	5	7	8	280
Tv	1	110	8	880
Ventilador	1	160	8	1280
Geladeira	1	250	24	6000
Total	8	527	-	8440

Fonte: Autores (2025).

A partir dessas coordenadas, foi possível obter os índices de irradiação solar do local através do sistema do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB), onde a média diária de irradiação solar foi de 4,44 kWh/m² por dia (Figura 3).

Figura 3 - Irradiação Solar Mensal em Porto Velho/RO

Coordenada Geográfica

Latitude: Sul Oeste

Longitude: Oeste

Norte:

graus decimais (00.00°)

graus, minutos e segundos (00°00'00°)

! Os valores válidos de latitude devem estar na faixa de 12° Norte e 40° Sul e de longitude na faixa de 30° Oeste e 80° Oeste. Em caso de dúvida entre em contato conosco.

Localidades próximas

Latitude: 8.781389° S
Longitude: 63.88997° O

#	Estação	Município	UF	País	Irradiação solar diária média [kWh/m ² .dia]													Média	Delta			
					Latitude (°)	Longitude (°)	Distância (km)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out			Nov	Dez	
<input checked="" type="checkbox"/>	Porto Velho	Porto Velho	RO	BRASIL	8.801° S	63.846° O		4,8	4,22	4,40	4,31	4,29	3,93	4,24	4,41	4,73	4,78	4,91	4,84	4,41	4,44	,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Porto Velho	Porto Velho	RO	BRASIL	8.801° S	63.949° O		8,0	4,21	4,44	4,32	4,35	3,97	4,28	4,47	4,84	4,88	4,95	4,85	4,43	4,48	,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Porto Velho	Porto Velho	RO	BRASIL	8.701° S	63.846° O		11,0	4,22	4,38	4,35	4,31	3,97	4,33	4,46	4,79	4,88	4,94	4,87	4,47	4,48	,96

Cálculo no Plano Inclinado

Estação: Porto Velho
 Município: Porto Velho , RO - BRASIL
 Latitude: 8,801° S
 Longitude: 63,849° O
 Distância do ponto de ref. (8,791389° S; 63,88997° O) :4,6 km

#	Ângulo	Inclinação	Irradiação solar diária média mensal [kWh/m ² .dia]												Média	Delta
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plano Horizontal	0° N	4,22	4,40	4,31	4,29	3,93	4,24	4,41	4,73	4,78	4,91	4,64	4,41	4,44	,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Ângulo igual a latitude	9° N	4,04	4,28	4,31	4,42	4,16	4,58	4,73	4,95	4,84	4,82	4,45	4,20	4,48	,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Maior média anual	10° N	4,02	4,27	4,30	4,43	4,18	4,61	4,76	4,97	4,84	4,80	4,42	4,17	4,48	,95
<input checked="" type="checkbox"/>	Maior mínimo mensal	7° N	4,09	4,32	4,31	4,40	4,11	4,51	4,67	4,91	4,83	4,85	4,50	4,25	4,48	,82

Estação: Porto Velho
 Município: Porto Velho , RO - BRASIL
 Latitude: 8,801° S
 Longitude: 63,849° O
 Distância do ponto de ref. (8,791389° S; 63,88997° O) :6,6 km

#	Ângulo	Inclinação	Irradiação solar diária média mensal [kWh/m ² .dia]												Média	Delta
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plano Horizontal	0° N	4,21	4,44	4,32	4,35	3,97	4,28	4,47	4,84	4,86	4,95	4,65	4,43	4,48	,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Ângulo igual a latitude	9° N	4,04	4,33	4,32	4,48	4,20	4,82	4,80	5,07	4,91	4,86	4,46	4,21	4,52	1,03
<input checked="" type="checkbox"/>	Maior média anual	10° N	4,01	4,31	4,31	4,49	4,22	4,65	4,83	5,09	4,92	4,84	4,44	4,18	4,53	1,08
<input checked="" type="checkbox"/>	Maior mínimo mensal	5° N	4,12	4,39	4,33	4,43	4,11	4,48	4,66	4,98	4,90	4,91	4,55	4,31	4,51	,87

Estação: Porto Velho
 Município: Porto Velho , RO - BRASIL
 Latitude: 8,701° S
 Longitude: 63,849° O
 Distância do ponto de ref. (8,791389° S; 63,88997° O) :11,0 km

#	Ângulo	Inclinação	Irradiação solar diária média mensal [kWh/m ² .dia]												Média	Delta
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plano Horizontal	0° N	4,22	4,38	4,35	4,31	3,97	4,33	4,46	4,79	4,88	4,94	4,67	4,47	4,48	,96
<input checked="" type="checkbox"/>	Ângulo igual a latitude	9° N	4,04	4,27	4,35	4,44	4,21	4,67	4,78	5,01	4,94	4,84	4,48	4,25	4,52	,98
<input checked="" type="checkbox"/>	Maior média anual	10° N	4,02	4,26	4,34	4,45	4,23	4,71	4,82	5,03	4,94	4,83	4,46	4,22	4,53	1,02
<input checked="" type="checkbox"/>	Maior mínimo mensal	5° N	4,13	4,33	4,36	4,40	4,11	4,53	4,65	4,93	4,92	4,90	4,58	4,35	4,51	,81

Fonte: CRESESB (2024).

- Cálculo da Capacidade dos Painéis Solares:

Para calcular a quantidade adequada de módulos fotovoltaicos, é essencial considerar todas as perdas elétricas que podem ocorrer. Portanto, é recomendado dimensionar o sistema para suprir cerca de 90% do consumo energético.

$$E = 0,9 \times 8440 = 7596 \text{ Wh}$$

Utilizando os dados já fornecidos para calcular a potência total do sistema e, em seguida, determinar a quantidade necessária de painéis solares com base na potência de cada um. Emprega-se a Equação recomendada pelo Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos do CRESESB para realizar esses cálculos de maneira precisa.

$$p = \frac{\left(\frac{E}{T_D}\right)}{HSP}$$

Onde:

P: Potência;

E: Consumo diário;

TD: Taxa de desempenho (segundo o CRESESB é em torno de 0,8, pois sistemas apresentam uma perda de 20% (considerando sombreamento, poeira, sujeiras)); e

HSP: Média anual incidente no plano horizontal.

$$p = \frac{\left(\frac{7596}{0,8}\right)}{4,44} = 2138,51 Wp$$

A potência do painel escolhido foi de 250 Wp, portanto, a quantidade de painéis necessária é:

$$\text{Número de painéis} = \frac{P}{P_{\text{máx}}} = \frac{2138,51}{250} = 8,55 \cong 10 \text{ painéis}$$

Determinando a capacidade do regulador de carga utilizando uma bateria de 48 volts:

$$\text{Corrente do controlador} = \frac{7596}{48} = 158,25 A \cong 160 A$$

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro 04 e 05 de abril de 2025

- Cálculo da Capacidade da Bateria Necessária:

Considerando o consumo diário de energia elétrica estabelecido em 8440 Wh/dia, o banco de baterias foi projetado para fornecer energia por um período mínimo de 48 horas (2 dias). O cálculo da quantidade de energia consumida necessária para garantir essa autonomia é realizado da seguinte forma:

$$EC = ECD \times N_{\text{autonomia}}$$

EC: Energia consumida;

ECD: Energia consumida diariamente; e

$N_{\text{autonomia}}$: Quantidade de dias de autonomia.

$$EC = 8440 \times 2 = 16880 \text{ Wh}$$

- Energia armazenada no banco de baterias:

$$EA = \frac{EC}{PD}$$

Onde:

EAEA é a energia armazenada no banco; e

PDPD é a profundidade de descarga permitida (20%).

$$EA = \frac{16880}{0,2} = 8440W$$

Para determinar a capacidade do banco de baterias utilizando baterias de 48 volts:

$$CBB = \frac{EA}{V_{\text{Banco}}}$$

$$CBB = \frac{84400}{48} = 1758,33Ah$$

Para integrar o sistema fotovoltaico autônomo, o número de baterias necessárias é calculado da seguinte forma:

$$Quantidade\ de\ baterias = \frac{CBB}{Amparagem\ da\ Bateria} = \frac{1758,33}{150} = 11,72$$

- Dimensionamento do inversor:

Para realizar o dimensionamento do inversor:

$$P_{inv} = P_{mod} \times N_{mod} \times F_{seg}$$

Onde:

P_{inv} é a potência mínima do inversor;

P_{mod} é a potência dos módulos fotovoltaicos;

N_{mod} é o número de módulos fotovoltaicos; e

F_{seg} é o fator de segurança de 30% (1,3).

$$P_{inv} = 250 \times 10 \times 1,3 = 3250\ W.$$

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos parâmetros de seleção estabelecidos, nos quais foram examinadas as fontes primárias de informações sobre sistemas solares fotovoltaicos independentes, o foco foi destacar as etapas, os dispositivos e a avaliação dimensionada para viabilizar a instalação desse sistema em domicílios unifamiliares com recursos financeiros limitados.

Os estudos revelaram que o dimensionamento do sistema proposto atendeu à demanda necessária, apesar das dificuldades consideráveis na implementação de sistemas de energia solar fotovoltaica autônomos, que atualmente têm custos elevados. Essa tendência é evidente em todas as pesquisas revisadas, contudo, nota-se uma expectativa de redução nos custos dos componentes à medida que a utilização desses sistemas aumenta.

Adicionalmente, foi observado que o uso de baterias de lítio, embora mais caras, oferece vantagens significativas em termos de durabilidade e eficiência. As baterias de chumbo-ácido, apesar de mais econômicas, apresentam uma vida útil menor e requerem manutenção mais frequente. No entanto, para viabilizar economicamente o projeto em residências de baixa renda, as baterias de chumbo-ácido ainda são uma opção viável, especialmente quando combinadas com um controlador de carga eficiente que maximize sua vida útil.

Outro ponto crucial discutido foi a eficiência dos diferentes tipos de painéis solares. Os painéis de silício monocristalino, embora mais eficientes, possuem um custo mais elevado, o que pode ser um obstáculo para implementação em larga escala. Os painéis de silício policristalino, por outro lado, oferecem uma alternativa mais acessível, com desempenho sólido. Já os painéis de filme fino, apesar de sua flexibilidade e leveza, apresentam menor eficiência e vida útil reduzida, limitando sua aplicação em projetos de longo prazo.

No contexto brasileiro, a alta incidência solar anual posiciona o país como um cenário ideal para a adoção de energia solar. A irradiação média de 4,44 kWh/m² por dia é altamente favorável para a geração de energia solar eficiente. Além disso, a legislação brasileira que incentiva a micro e minigeração distribuída também desempenha um papel importante na expansão do uso de sistemas fotovoltaicos.

Os resultados do estudo também indicaram que, além dos benefícios ambientais, a adoção de sistemas off-grid pode gerar economias substanciais para os usuários, especialmente em regiões remotas onde o custo da energia elétrica convencional é elevado. A independência energética proporcionada pelos sistemas off-grid não só garante um fornecimento contínuo de energia, mesmo em áreas isoladas, como também reduz a vulnerabilidade às flutuações de preços e interrupções no fornecimento de energia.

Por fim, o estudo destacou a importância de campanhas de conscientização e programas de incentivo para ampliar o acesso à tecnologia solar, principalmente entre as populações de baixa renda. A implementação de subsídios governamentais e linhas de financiamento acessíveis pode acelerar a adoção de sistemas fotovoltaicos, promovendo uma transição energética mais justa e sustentável.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A energia solar fotovoltaica é uma tecnologia que tem sido amplamente adotada em diversos países devido às suas inúmeras vantagens ambientais e econômicas. No contexto brasileiro, a energia solar tem ganhado destaque no mercado, impulsionada pelo potencial de alta incidência solar e pelas políticas de incentivo governamentais.

Este estudo teve como objetivo dimensionar um sistema fotovoltaico residencial off-grid como uma alternativa viável à geração de energia convencional, especialmente para residências unifamiliares de baixa renda. A análise revelou que, apesar dos altos custos iniciais de implantação, os benefícios a médio e longo prazo tornam o investimento atrativo. Entre esses benefícios destacam-se a redução de custos com a energia elétrica, a independência energética e a contribuição para a sustentabilidade ambiental.

A implementação de sistemas fotovoltaicos off-grid em regiões remotas e em comunidades de baixa renda pode promover a inclusão energética, melhorar a qualidade de vida e fomentar o desenvolvimento econômico local. Para maximizar esses benefícios, é fundamental a criação de programas de incentivo que facilitem o acesso às tecnologias solares, como subsídios governamentais, linhas de crédito com juros reduzidos e campanhas de conscientização sobre as vantagens da energia solar.

Os resultados deste estudo indicam que a viabilidade técnica e econômica dos sistemas fotovoltaicos off-grid depende de um dimensionamento adequado, levando em consideração a demanda energética, as condições de irradiação solar e a escolha correta dos componentes. Investir em tecnologias mais eficientes, como baterias de lítio e painéis solares de silício monocristalino, pode melhorar ainda mais o desempenho do sistema, apesar dos custos mais elevados.

Em suma, a energia solar fotovoltaica representa uma solução promissora para a diversificação da matriz energética brasileira, contribuindo para a redução da dependência de combustíveis fósseis e para a mitigação dos impactos ambientais. A transição para uma economia de baixo carbono e sustentável passa, inevitavelmente, pela ampliação do uso de energias renováveis, e a energia solar tem um papel central nesse processo.

Este trabalho contribuiu para o avanço do conhecimento sobre a viabilidade e os desafios da implementação de sistemas fotovoltaicos off-grid, oferecendo diretrizes para futuros projetos e políticas públicas. Com base nos resultados obtidos, recomenda-se a continuidade das pesquisas nessa área, visando à constante melhoria das tecnologias solares e à promoção de um futuro energético mais sustentável e inclusivo.

REFERÊNCIAS

SILVA, J. V. **O Impacto Das Energias Renováveis Na Economia**. Monografia (Bacharel em Economia) Unisul, Universidade Do Sul De Santa Catarina, Palhoça. 2019.

MAIA, S. R. **Energia Solar: O Desenvolvimento de Um Novo Mercado**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

MACHADO, M. S. Geração de Energia Elétrica Através de Painéis Fotovoltaicos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) Universidade de Taubaté, São Paulo; 2018.

BORTOLOTO, V. A.; SOUZA, A.; GOES, G.; MARTINS, M. A.; BERGHE, M. J.; MONTANHA, G. K. Geração de Energia Solar On grid e Off grid. In: 6ª Jornada Científica e Tecnológica da Fatec de Botucatu, 6; 2017, SãoPaulo. Jornacitec Botucatu–SãoPaulo.

NETO, F. A. Análise do Efeito das Variáveis Radiação Solar e Temperatura Ambiente no Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico Off-grid. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2017.

LAMBERTS, R.; GHISI, E.; PEREIRA, C. D.; BATISTA, J. O. Casa Eficiente: Consumo e Geração de Energia. LabEEE Florianópolis, v. 2, 76 p. Jan de 2010.

BENEDUCE, F. C. A. Energia solar fotovoltaica sem mistérios. Fortaleza: Banco do Nordeste, 1999.

LINS, L. R. P. Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico Off-grid para Escritório Móvel. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

CRESESB. Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito. Rio de Janeiro 2014. Disponível em: <https://cresesb.cepel.br/index.php#data> .Acesso em: 13 de Maio de 2024.